

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14432813>

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шукуров Тохиржон Иззатулло ўғли

Ассистент СамИЭС, независимый исследователь

Мирзаева Жасмина Бахриддин қизи

студент СамИЭС

АННОТАЦИЯ

Обеспечение экономической безопасности во внешнеэкономической деятельности включает в себя такие вопросы, как борьба с контрабандой и нарушением таможенных правил, предотвращение незаконных валютных операций, пополнение государственного бюджета за счет своевременного и правильного взимания таможенных пошлин. В данной статье рассматриваются некоторые направления обеспечения экономической безопасности во внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: *экономическая безопасность, угрозы, внешнеэкономическая деятельность, таможенные органы, таможенные процедуры, таможенные пошлины, валютные операции, борьба с контрабандой, теневая экономика, цифровая экономика, цифровая таможня.*

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение экономической безопасности страны является гарантией ее независимости и стабильности. Экономическая безопасность является одним из важных условий безопасности государства. Он устанавливает государственный контроль над национальными ресурсами, регулирует внешнеэкономическую

деятельность с точки зрения защиты национальных интересов, увеличивает экономику и производственную мощь страны.

На первый взгляд, концепция экономической безопасности означает, что экономические интересы защищены от риска.

Когда говорят о значении органа государственного управления в обеспечении экономической безопасности, то это не обязательно с точки зрения защиты интересов человека или группы, а его значение в безопасности национальной экономики, воплощающей интересы объясняется личность, группа, общество и государство. В этом смысле понятие экономической безопасности является новым в терминологии органов управления экономикой Узбекистана. В практике управленческих структур зарубежных стран это понятие используется уже давно и широко трактуется.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ.

По трактовке российского экономиста В. Панкова, «национальная экономическая безопасность - такое состояние экономики, которое позволяет длительно продолжаться ее социально-экономические процессы, подрывает достигнутый уровень жизни населения, создает сильную социальную напряженность в обществе, а также государстве суверенитет опасный внешний и внутренний факторы к эффекту - характеризуется стойким иммунитетом.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По мнению Ю. Прудюса, существуют три основных уровня экономической безопасности: нижний (базовый) уровень включает материальную базу, средний уровень состоит из организационно-правовых основ и верхний уровень состоит из мер по ее обеспечению.

По мнению некоторых исследователей:

«экономическая безопасность – такое состояние, при котором обеспечивается независимость, стабильность, устойчивость национальной экономики, создается способность к постоянному обновлению и координации;

«экономическая безопасность означает способность экономики эффективно удовлетворять общие потребности на национальном и международном уровне;

- экономическая безопасность означает способность противостоять внешним и внутренним угрозам, которые влияют на нормальное функционирование национальной экономики, нарушают существующий уровень жизни населения и, как следствие, создают социальную нестабильность в обществе, а также ставят под угрозу жизнь населения. государство.

- экономическая безопасность – это такая ситуация, которая позволяет национальной экономике, участвующей в международной экономической системе, реализовать свой экономический суверенитет, укрепить свою экономическую мощь и улучшить качество жизни.

В научной литературе нет единого определения понятия национальной экономической безопасности. Некоторые эксперты связывают экономическую безопасность с проблемами безопасности международной экономической системы (неравномерный экономический рост, рост задолженности, повсеместный голод и другие подобные дестабилизирующие факторы мировой экономики), тогда как другие эксперты акцентируют внимание на росте национальной экономики путем создания благоприятных условий. условия (использование зарубежного сырья и ресурсов, стабильность притока инвестиций, свобода обмена товарами и услугами гарантируется) описывает путем привязки.

Как видно из приведенных определений, понятия экономической безопасности включают в себя такие базовые элементы, как суверенитет, экономическая мощь, конкурентоспособность, экономический рост и нормальный уровень жизни.

По мере роста экономики страны меняются внешние условия и внутренние факторы, под их влиянием заново формируются экономические интересы страны. Поэтому, с одной стороны, понятие экономической безопасности

требует постоянного изменения и уточнения, с другой стороны, можно заметить, что экономическая безопасность, интересы и риски страны определяются в соответствии с практикой определенного исторического периода или определенного периода. страна.

Термин «экономическая безопасность» был официально принят в 1985 году на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Резолюции о международной экономической безопасности. В целях содействия развитию и социально-экономическому развитию каждой страны необходимо поддерживать обеспечение международной экономической безопасности. Концепция международной экономической безопасности была принята на 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Прежде чем разъяснить смысл понятия экономической безопасности, мы считаем, что необходимо коснуться понятия национальной безопасности. Национальная безопасность как общая форма защиты интересов выражает все идеи об удовлетворении интересов и потребностей, пользовании материальными, духовными, общечеловеческими ценностями и стремлении к благополучию. Национальная безопасность страны направлена на защиту ее национальных интересов от угроз различных политических, военных, экономических, экологических, идеологических и других факторов.

Угроза является одним из критериев оценки состояния безопасности личности, общества и государства. Определенные подходы к классификации угроз указаны в Концепции национальной безопасности Республики Узбекистан, принятой Олий Мажлисом Республики Узбекистан 29 августа 1997 года Законом № 467-И. При этом они делятся на внешние и внутренние, реальные и потенциальные в зависимости от угрозы, предъявляемой целевым объектам, личности, обществу и государству.

В зависимости от масштаба или распространения его возникновения он делится на глобальный, региональный и национальный.

Роль таможенных органов важна в обеспечении экономической безопасности страны. Согласно Закону о Государственной таможенной службе, таможенные органы в пределах своих полномочий защищают экономические интересы Республики Узбекистан и обеспечивают ее экономическую безопасность, осуществляют таможенный контроль и оформление товаров, поступающих на территорию страны, взимают определены таможенные сборы и др. задачи.

Основные функции таможенных органов в обеспечении экономической безопасности:

- 1) фискальный,
- 2) защита,
- 3) поощрение,
- 4) протекционистский,
- 5) контроль,
- 6) закон и порядок,
- 7) предоставление информации.

Фискальная функция заключается в пополнении доходной части государственного бюджета за счет сбора таможенных пошлин, налогов и сборов.

Защитная функция – таможенные органы предотвращают экономический ущерб, причиненный отечественным предприятиям в результате демпинга импортных товаров или товаров, при производстве которых иностранному экспортеру предоставлены государственные субсидии. В качестве защитных мер используются компенсационные, специальные и антидемпинговые пошлины.

Стимулирующая функция – таможенные органы стимулируют поток импортируемых товаров путем применения низких таможенных ставок. В некоторых случаях таможенные сборы могут не взиматься при ввозе товаров.

Протекционистская функция – это экономическая политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции и поощрение выхода производителей товаров на внешний рынок.

контролируют соблюдение участниками внешнеэкономической деятельности установленных запретов и ограничений, валютный контроль, таможенный контроль и оформление, защиту прав интеллектуальной собственности.

Информационная функция - таможенные органы предоставляют информацию о таможенной статистике внешней торговли руководству государства и правительства, уполномоченным государственным органам.

Правоохранительная функция – таможенные органы борются с преступлениями в сфере контрабанды и нарушений таможенных правил.

проведена обширная работа по реформированию таможенных органов, повышению их эффективности и внедрению в их деятельность передовых, современных информационно-коммуникационных технологий. Включая:

товаров и транспортных средств и введена система управления рисками, предусматривающая их выборочный таможенный контроль;

введен институт уполномоченных экономических операторов; таможенного оформления и экспорта товаров сокращено в несколько раз;

приграничные таможенные посты были оснащены современными досмотровыми комплексами ведущих мировых производителей.

В настоящее время дальнейшее упрощение таможенных процедур, снижение человеческого фактора за счет широкого использования цифровых технологий в таможенной системе, широкого использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий, основанных на принципах управления рисками форм таможенного контроля, проще говоря Цифровой Ведётся большая работа по таможенному оформлению. Информационные системы играют большую роль в упрощении таможенных процедур. понимание, формализация с зависит от процессы полный автоматизированный.

На сегодняшний день таможенными органами внедрено 65 информационных систем и 28 интерактивных сервисов (в том числе в течение 2020 года – 6 информационных систем и 13 интерактивных сервисов).

В частности, благодаря внедрению Системы управления рисками в таможенных органах, сегодня продукция законопослушных предпринимателей на экспорт и импорт быстро проходит таможенное оформление.

В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису (22 декабря 2017 года) таможенные органы с 2018 года ввели систему предупреждения рисков субъектов хозяйствования при проведении таможенных проверок, то есть в зависимости от того, насколько честны предприниматели, они будут зелеными и определены конкретные задачи по введению красных полос.

Принятый в этих целях Указ «О дополнительных мерах по совершенствованию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан» открывает новую эпоху масштабных реформ в системе органов государственной таможенной службы. началось.

Согласно постановлению, решено внедрить автоматизированную информационную систему управления рисками в процессе таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств.

В результате таможенный контроль товаров и транспортных средств направляется в один из 4 коридоров на основе профилей рисков или случайного отбора, отказываясь от общего таможенного контроля. Итак, чем эти полосы отличаются друг от друга?

Желтый коридор, в котором формы таможенного контроля для проверки таможенных деклараций, документов и информации осуществляются в отношении товаров и транспортных средств со средним уровнем риска или выбранных случайным образом;

Красный переулоч, в котором формы таможенного контроля осуществляются в отношении товаров и транспортных средств с высоким уровнем риска или выбранных случайным образом;

Зеленый коридор, при принятии решения о выпуске товаров и транспортных средств низкого риска формы таможенного контроля в отношении них не проводятся;

Голубой коридор, в котором формы таможенного контроля проводятся в отношении товаров со средним уровнем риска или определяются случайным образом после их экспорта.

Так что же такое риск? Риск – это уровень вероятности несоблюдения таможенного законодательства, проводятся постоянные работы, предусматривающие выдачу и реализацию, постоянное обновление, анализ и уточнение информации, имеющейся в таможенных органах.

Проще говоря, система управления рисками призвана поддерживать предпринимательство, соблюдающее таможенные правила, контролировать деятельность участников ТИФ, не соблюдающих установленные процедуры.

Несмотря на то, что в действующем законодательстве срок таможенного оформления установлен в три дня, время, затрачиваемое на оформление товара, сократилось.

При поддержке системы внедрена практика оформления товаров без таможенного досмотра. В частности, до введения системы все товары подвергались таможенному досмотру. С внедрением данной системы количество таможенных проверок сократилось в 1,6 раза, а эффективность проверок увеличилась в 1,7 раза. Через систему в упрощенном порядке было оформлено 82,9% экспорта и 62,4% импорта. Благодаря системе управления рисками без таможенного досмотра осуществляется 95% весовых грузов, 85% партий товаров, 66% весовых товаров, разрешенных к ввозу, 49% партий товаров.

Время, затрачиваемое на экспорт, сократилось в 4,5 раза, на импорт – в 2 раза.

До внедрения этой системы всем участникам ТИФ таможенные органы давали одинаковую оценку, однако на сегодняшний день (по состоянию на июнь 2021 года) всего работает 105 800 участников ТИФ, из них 74 403 имеют уровень честности.

29 процентов или 113 007 грузовых таможенных деклараций, оформленных таможенными органами за январь-июнь 2021 года, находятся в порядке «зеленой полосы»; 47 процентов или 184 948 человек находятся в «желтой» полосе; 24 процента, или 92 819, прошли через красный коридор.

В результате эффективного использования автоматизированной информационной системы управления рисками и применения мер по минимизации рисков, 101,3 млрд. руб. взимались дополнительные таможенные сборы в сумме.

Всемирный банк отметил Узбекистан как страну, реализовавшую значительные реформы в сфере продвижения бизнеса в рамках международного рейтинга Doing Business , и отметил, что в таможенной системе внедрены качественно новые процедуры таможенного контроля на основе анализа рисков.

Если говорить о текущей работе Таможенно-информационной системы «единого окна», которая введена в практику с 1 января 2020 года, то введен порядок выдачи 17 разрешительных документов 6 органов при осуществлении внешнеэкономической деятельности через данную систему без человеческого фактор.

Мониторинг ГТК позволяет ААТ заранее получать всю необходимую информацию в процессе поступления товаров на территорию нашей республики путем загрузки грузовых таможенных деклараций, оформленных для экспорта в Узбекистан таможенными службами России, Казахстана и недавно присоединившегося Афганистана. дает

Узбекистан является членом Международной Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 г., 1999 г. – с изменениями, принятыми 26 июня) в соответствии со стандартом 6.2 главы

6 Генерального приложения «Таможенный контроль таможенных процедур». ограничивается настолько, насколько это необходимо для обеспечения соблюдения законодательства. Таможенный аудит является одним из средств упрощения и ускорения таможенных процедур и одновременно обеспечения эффективности государственного регулирования ТИФ. Указом Президента Республики Узбекистан №ПФ-6005 от 5 июня 2020 года предусмотрено проведение таможенного аудита, который предусматривает оценку деятельности участника ТИФ после экспорта товаров и проверку их учет после вывоза товаров и транспортных средств как форма таможенного контроля.

Согласно Положению о порядке проведения таможенной проверки, таможенная проверка – это проверка соблюдения таможенного законодательства после выпуска товаров уполномоченными лицами в процессе таможенного оформления, форма таможенного контроля, основанная на изучении и проверке по сравнению со сведениями, отраженными в документах, связанных с деятельностью.

Таможенный аудит проводится двумя способами:

камеральная таможенная проверка - проведение таможенной проверки без выезда к месту работы уполномоченного лица и (или) в район, где оно осуществляет свою деятельность;

выездная таможенная проверка – проведение таможенной проверки по месту работы уполномоченного лица или в районе осуществления им своей деятельности либо по месту нахождения товаров.

Таможенный аудит предназначен для поддержки предпринимательства, соблюдающего таможенные правила, для контроля деятельности участников ТЭФ, не соблюдающих установленные процедуры.

По данным Всемирной торговой организации, внедрение таможенного аудита позволит снизить торговые издержки на 14,3 % и увеличить мировой товарооборот на 1 трлн. В своих рекомендациях он подчеркнул, что это приведет к росту курса доллара США.

За январь-июнь 2021 года в соответствии с задачами, возложенными на таможенные органы по направлению таможенной проверки, начислено доначисленных таможенных платежей на общую сумму 56,7 млрд сумов, и на сегодняшний день начислено доначисленных таможенных платежей на сумму 12,2 млрд сумов. (21,5%) товаров было конфисковано и изъято товаров на сумму 21,2 млрд сумов.

В результате анализа были рассчитаны дополнительные таможенные сборы по следующим направлениям:

42,2 млрд сумов (74,6% от общей суммы доначисленных таможенных платежей) в результате неправомерного использования льгот по таможенным сборам;

4,8 млрд сумов (8,5%) в результате уточнения таможенной стоимости;

3,3 млрд сумов (5,8%) в результате неправильного применения тарифных преференций на товары ;

2,4 млрд сумов (4,2%) в результате неправильной классификации кодов товаров ТИФ ТН;

1,2 млрд сумов (2,1%) по взысканию таможенных платежей в результате возврата изъятого товара владельцу на основании решения суда ;

63,4 млн сумов (0,1%) в результате неправильного определения таможенных ставок; 2,6 млрд сумов (4,6%) по результатам анализа, проведенного по другим направлениям (например, таможенная проверка, утилизационный сбор и т.д.).

Теперь товары, ввозимые предпринимателем, оформляются посредством автоматизированной программы и выпускаются в короткие сроки без вмешательства человека. Далее программа «Таможенный аудит» выбирает и проверяет объект риска аналитическими методами.

Показатели внешнеторгового оборота Республики Узбекистан в 2018-2020 годах и средства, перечисленные в доходную часть государственного бюджета (млн долларов США).

Индикаторы	Описание оценок		
	2018 год	2019 год	2020 год
Внешнеторговый оборот	33 42 9,9	41 75 1.0	36 299 ,3
Экспорт	1399 0,7	1745 г. 8,7	15127, 7
Импорт	19 439,2	24 292,3	21 171,5
Внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами	21 285,5	27 289,2	24 429,6
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ	12 144,4	14 461,8	11 826,4
Внешнеторговый баланс	-5 448,5	-6 833,6	6 043, 8
республиканский бюджет перевод платежей (трлн. сом)	11.4	17.1	24,7

Сегодня одной из основных задач, возложенных на таможенные органы, является направление борьбы с контрабандой и нарушением таможенного законодательства, и в этой связи в 2020 году реализован ряд целевых мер.

в качестве вещественных доказательств изъято товаров на сумму 424,4 миллиарда сумов . Если обратиться к цифрам, то с начала 2021 года по 20 апреля выявлено 3527 случаев нарушений, изъято товаров в качестве вещественных доказательств на сумму 259,3 млрд сумов . Кроме того, в случаях нарушения законодательства начислено и направлено на взыскание 161,1 млрд сум дополнительных таможенных платежей. Также в 2020 году применено около 150 логических форм контроля, направленных на недопущение снижения таможенной стоимости на 195 млрд сумов. в 8402 случаях. 213,9 млн . предотвращена потеря сумовых таможенных платежей. Дополнительные 305,4 млрд долл. в результате использования возможностей информационно-

коммуникационных технологий в направлении контроля таможенной стоимости. Взимались сумовые таможенные сборы.

При анализе дополнительных таможенных пошлин отмечаются случаи неправильного применения ставок ввозной таможенной пошлины вследствие изменения наименования товара или кода ТИФ ТН на аналогичные товары с более низкими таможенными ставками. Эта сумма составила 8,8 процента дополнительных таможенных сборов в 2020 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Органы таможенной службы выполняют важные задачи, такие как установление государственного контроля за импортом и экспортом сырья, товаров, валюты, услуг и капитала, регулирование внешнеэкономической деятельности, поддержка национального производства, увеличение доходов государственного бюджета, защита экономических интересов страны. пределах своих полномочий и обеспечивает свою экономическую безопасность.

С этой целью была предпринята попытка определить следующие важные задачи, стоящие перед таможенными органами:

Во-первых, в процессе подготовки к членству Узбекистана во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом сообществе необходима постепенная гармонизация механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности, правовая, административная, организационная и техническая интеграция таможенной работы в международную. улучшить в соответствии со стандартами. Реформы должны быть основаны на принципе выявления, сокращения и дальнейшего упрощения таможенного администрирования, которые являются препятствиями для участников внешнеэкономической деятельности или влияют на скорость движения товаров;

Во-вторых, при осуществлении таможенной работы, в частности, использовании современных технических средств и устройств контроля и надзора, создании единой локальной системы внешнего информационного обмена, полной цифровизации системы за счет использования технологий

обработки информации и средства быстрой связи, межведомственные и межгосударственные технологические необходимо организовать работу на основе программ.

В целом, учитывая, что таможенные органы Республики Узбекистан играют важную роль в обеспечении экономической безопасности, необходимо эффективно использовать их возможности и дальнейшее укрепление потенциала, проводить научно обоснованные реформы, исходя из приоритетных задач. направления и принципы развития страны.

Список использованной литературы

- 1. Закон Республики Узбекистан** «О внешнеэкономической деятельности». Т., 2000.
- 2. Указ Президента Республики Узбекистан** от 24 ноября 2018 года № ПФ-5582 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности Государственной таможенной службы Республики Узбекистан».
- 3. Указ Президента Республики Узбекистан** от 5 июня 2020 года № PQ-6005 «О реформировании таможенного управления и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан».